

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No9
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 450 sahifa,
2-sentyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	14
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim metodikasida qo'llanilishi va o'qituvchi kompetentligiga ta'siri	22
Abduyev Sheroz	
Boshlang'ich ta'limda "tabiatshunoslik" fanini raqamli platformalar orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish: 5e modeli asosida dizayn, baholash va joriy etish.....	25
Ahmadaliyev Shohruh Bahromjon o'g'li	
Ingliz va rus leksikografiyasida o'zbek milliy taom nomlarining lingvistik tahlili	30
Bobojonova Zarina Rashidovna	
Rahbarlarda til bilish darajasi va hissiy intellekt (eq): o'zaro bog'liqlikni o'rganish	34
Isaqulova Baxtigul Xo'jamovna	
Frazeologizmlarni o'rgatishda matn asosida integratsiyalashgan dars modeli: xorijiy til o'rganuvchilar tajribasi	38
Jumayeva Sadbarg Mirolimovna	
O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari: rivojlangan davlatlar tajribasi tahlili	42
Karimova Moxichehra Rixsibayevna	
Rus va ingliz tillarida sharqona realiyalarning leksik-semantik tasnifi	46
Kulmamatova Aziza Do'stmamat qizi	
TRIZ metodikasi asosida texnokratik bolalar bilan ishlash tizimini takomillashtirish	50
Orifjonova Mavludaxon Abduqaxxor qizi	
Raqamli ta'lim muhitida pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish.....	53
Raximberganova Munajat Muzaffar qizi	
Structure of Social Conflict and Stages of its Development	57
Zaynutdinova Shahnoza Yuldashevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini baholash va rag'batlantirish tizimini takomillashtirish.....	60
Abduraxmonova Nigoraxon Akramali qizi	
Expression of National Mental Characteristics in the Uzbek Lullaby.....	64
Alimbayeva Shaxlo Tursunovna	
Bo'lajak "texnologiya" fani o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda kreativ kompetentlikni rivojlantirish tizimining pedagogik zarurati	69
Avazov G'oyibnazar Berdiyevich	
Bo'lajak tarbiyachilarda integratsiyalashgan ta'lim faoliyatini rivojlantirish orqali kommunikativ salohiyatini shakllantirish	72
Baratova Yulduz Asadullayevna	
Umumta'lim maktablarida molekulyar fizikani o'qitishning hozirgi holati	76
Boymirov Sherzod Tuxtayevich, Xudoynazarova Visola Musurmonqul qizi	
Ingliz tilini o'qitishda talabalarning mustaqil ta'lim olish kompetensiyasini akt vositasida rivojlantirish	80
Ergasheva Sevaraxon Ravshanjon qizi	
Maktabgacha ta'lim pedagoglarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish istiqbollari.....	84
O'rinova Feruzaxon O'ljayevna, Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi	
IIV litsey o'quvchilarining liderlik kompetensiyasini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari.....	90
Gadoyeva Dildora Baxtiyorovna	
Improving the System of Human Resource Capacity Management in Higher Education Institutions: Evidence from Uzbekistan	98
Imomov I., Umirova D.	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni mantiqiy va tanqidiy fikrlashga o'rgatishning zamonaviy usullari.....	104
Iskandarova Munisa Bahodir qizi	
Tarbiyachi-pedagoglarning emotsional kompetensiyasini rivojlantirish	107
Jovmirzayeva Nargiza Quvondiqovna	

Maktabgacha ta'lim yoshdagi giperaktiv bolalarga ta'lim berishning pedagogik-psixologik usullari.....	110
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Kamalova Sarvinoz</i>	
Blum taksonomiyasi asosida ilmiy kompetentlikni takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	113
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi ovoz buzulishiga ega bolalar bilan guruhli mashg'ulotlarni tashkil qilish	117
<i>Umida O'tbasarova Mexmanovna, Maksudbekova Xovvajon Xamidbek qizi</i>	
Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirishda rivojlanish markazlarida loyiha asosida o'qitish texnologiyasidan foydalanish usullari	121
<i>Quronova Ismigul Xolmurod qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda innovatsion metodlar orqali o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	126
<i>Rustamova Davlatxon Toyirjon qizi</i>	
Oliy ta'limda tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishning innovatsion modellari	131
<i>Sanayeva Surayyo Bobonazarovna</i>	
"Tibbiy radiologiya" fanini o'qitishda pedagogik muloqot orqali tanqidiy operativ muloqotni o'stirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	139
<i>Shukurova Sevara Ilhomovna</i>	
Improving High Jump Techniques	143
<i>Tajimbetov Anvar Tengelbayevich</i>	
Filologik va ijtimoiy-siyosiy fanlarda ta'lim jarayonining innovatsion metodlari.....	146
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Понятие логического мышления и его особенности у младших школьников.....	149
<i>Ахмаджонова Нозима Нодиржон қизи</i>	
Интеграция психологии, обучения английскому языку, дошкольного образования и туризма: междисциплинарная модель формирующего опыта	152
<i>Омонуллаева Дилофуза Асадулла қизи</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'yin faoliyatida ijtimoiy motivlarni shakllantirish usullari.....	157
<i>Abduvaxobova Nodira</i>	
Boshlang'ich ta'limda kognitiv faollikni rivojlantirishning afzalliklari.....	160
<i>Ismailova Nozima Umaraliyevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini matnни tahlil qilishga o'rgatishda zamonaviy yondashuvlarning ahamiyati.....	164
<i>Utanbayeva Dildora Abdixadirovna</i>	
Dorivor o'simliklar kursini o'qitish metodikasini takomillashtirishda keys texnologiyalaridan foydalanish	168
<i>Mirzaboyev Timur Bisenbay o'g'li</i>	
Oliy ta'lim talabalarida ijtimoiy-axloqiy kompetensiyani rivojlantirish: empirik tadqiqot natijalari	171
<i>To'raqulov Akbar Rustam o'g'li</i>	
Gerontotexnologiya ijtimoiy-pedagogik innovatsiya sifatida	175
<i>Temirova Muyassar Abdulkarim qizi</i>	
O'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda Sharq mutafakkirlarining qarashlaridan foydalanish.....	180
<i>Raximova Surayyo Otabek qizi</i>	
Yoshlarni kasb tanlashda ruhiy tayyorgarlik va shaxsiy qobiliyatlarni baholash.....	183
<i>Biysenov Temirbek Taumuratovich</i>	
Talabalarni ta'limiy qadriyatlar asosida pedagogik faoliyatga tayyorlash tizimini takomillashtirishning ahamiyati.....	188
<i>Choriyeva Surayyo Choriyevna</i>	
Differences Between Computer-Based and Paper-Based Assessment in Inclusive Education.....	192
<i>Davidova Sayyora Sirojiddin kizi</i>	
Raqamli muhit sharoitida ma'naviy-axloqiy tarbiya jarayonining pedagogik modeli va tajriba-sinov natijalari.....	196
<i>Donayeva Nozimaxon Norbo'tayevna</i>	
Intellekt xarita yordamida o'quvchilarda "emotsional intellekt"ni rivojlantirish.....	201
<i>G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich</i>	
Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda o'yin faoliyatining psixologik-pedagogik ahamiyati.....	206
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarini innovatsion yondashuv asosida boshqarishning nazariy asoslari	210
<i>Mannanova Nargiza Xaydarovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ingliz tilini o'rgatishda ona tilidan keng foydalanishning salbiy va ijobiy jihatlari215 Masharipova Kumushoy Amin qizi
	The Relationship Between Critical Thinking and Reading Comprehension in Primary School Students.....218 Mavlonova Dildora Shukhrat kizi
	Tasviriy san'at mashg'ulotlarida zamonaviy metodlardan foydalanish222 N. K. Musayeva, U. O. Ziyatova
	Singapurning ta'lim falsafasi: korporativ madaniyatni ma'naviy-ma'rifiy rivojlanish bilan integratsiyalash ...226 Nishonov Xayrulla Xolmirzaevich
	The Anthropocentric Paradigm in Modern Linguistics: Cognitive Linguistics and Linguacultural Studies in The Study of Language, Consciousness, and Culture230 Rajabova Shaxlo Shodmonovna
	Bugungi globallashuv davrida ta'lim tizimini rivojlantirish va uning sifatini oshirishda nostandart yondashuvning ahamiyati234 Ramazonova Salomat Saidovna
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kreativ sinflar ishini tashkil etishga tayyorlash238 Saidova Gulruh Halim qizi
	O'zbek oilalarida ota-ona va farzand munosabatlarini tashxis qilishning psixologik xususiyatlari (Farg'ona vodiysi misolida).....242 Turg'unboeva Azizaxon G'ulomovna
	Сущность и специфика развития билингвизма у детей дошкольников246 Истамова Нигора Азимжановна
	Zamonaviy rahbarning innovatsion boshqarish texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari249 Xakimova Dildora Mashrabjonovna
	Креативный подход к развитию лингвометодического мышления студентов-филологов253 Ходжаниязова Айгуль Айтмуратовна
	Umumta'lim maktablarida tarbiya darslarini tashkil etish ijtimoiy zarurat sifatida257 Rashidova Gulnoza G'ulomovna
	Pedagogik risklarni boshqarishning nazariy asoslari va globallashuv jarayonidagi ahamiyati261 Xaydarov Sulaymon Amirqulovich
	Xronotop nazariyasiga tahliliy yondoshuvlar va qarashlar.....265 Avazov Vahabjon Tolibjon o'g'li
	Ko'zi ojiz bolalarning rus tili darslarida nutqiy kompetensiyasini shakllantirishning psixopedagogik asoslari268 Abduraximov Asror Sultonali o'g'li
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda kasblar haqida dastlabki tasavvurlarni shakllantirishning psixologik-pedagogik asoslari.....271 Adizova Nilufar Quvondiq qizi
	Zamonaviy media texnologiyalarini ta'lim jarayoniga qo'llashning zarurati274 Alimov Asadulla Urokbayevich
	Maktabgacha yoshdagi bolaning rivojlanishida ijtimoiy muhitning ta'siri278 Alimova Umida Jumaboy qizi
	Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....282 Dadadjanova Feruza Muhammadyusupovna
	Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarining rivojlanish tarixi va ommalashuvi.....286 Hojiyeva Maftuna Ulug'bekovna
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida raqamli resurslardan foydalanish orqali adabiy kompetensiyani rivojlantirish289 Islomova Xafiza Azamatovna
	Ona tili o'qitish metodikasi fanidan mustaqil ta'limni tashkil etish.....293 Ismadiyorova Nafisaxon Ibroximjon qizi
	Axloqshunoslikning global muammolari va texnikaviy muhitning inson hayotiga ta'siri.....298 Kozimova Nargiza Istam qizi
	Ichki ishlar organlari xodimlarida kasbiy kompetentlikni oshirish va baholash usullarining xalqaro tahlili303 Mamatqulova Sanobar Ismatillayevna, Eshmurzayev Yigitali Shokirovich, Kadirova Durdonaxon Rustamovna
	Tabiiy fanlarda bilingval ta'lim va CLIL yondashuv309 Mannobxonova Muqaddamxon O'ktamxon qizi

Kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda pragmatik muammolar va ularning yechimlari	313
<i>Maxmudova Nigoraxon Boyqo'zi qizi</i>	
Poshshoxo'ja Ibn Abdurahobxo'janing "Miftoh ul-adl" asaridagi pedagogik qarashlari.....	317
<i>Muzaffarova Farida Muxtor qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matn tushunishni shakllantirishda germenevtik metodlarning nazariy asoslari	321
<i>Nazirova Shaxnoza Oдинаjon qizi</i>	
Axborot iste'moli madaniyatini rivojlantirishda raqamli gigiyena va internet xavfsizligi.....	324
<i>Ramazonov Jahongir Djalolovich</i>	
Informatika fanini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar	328
<i>Sadinov Otabek Vaxodirovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarning ijtimoiylashuvida musiqa fanining ta'siri.....	332
<i>Shahobiddinova Zilola Orif qizi</i>	
Madaniy-ijtimoiy va ta'limiy omillarning bolalarning aqliy rivojlanishiga ta'siri	335
<i>Shirinov Otabek Tuvalovich</i>	
Tadqiqot metodi vositasida o'quvchilarda tabiiy-ilmiy savodxonlikni rivojlantirish.....	338
<i>Suyarov Kusharbay Tashbayevich</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kommunikativ kompetensiyasi va nutq madaniyati.....	342
<i>Saipova Hilola Abduhamitovna</i>	
"Ekologik ochiq o'yinlar" 5–7 yoshli bolalar uchun.....	346
<i>Tangirov Zoir Xo'jakulovich</i>	
Yuqori malakali taekvondochilarni o'ziga xos genetik xususiyatlarini hisobga olgan holda sport seleksiyasi.....	350
<i>Tursunaliyev Ulug'bek Shavkatjon o'g'li</i>	
Musiqa maktabi o'quvchilarida madaniy qadriyatlar va ustoz-shogird an'analarining uzluksiz rivojlanishi ..	353
<i>Seytanov Bayrambay</i>	
Imom Buxoriyning "Al-Jome' as-sahih" asari talabalarda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirish omili sifatida	356
<i>Abduhalimova Nigora</i>	
O'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishda AKT vositalaridan foydalanishning metodik asoslari.....	359
<i>Abdullayeva Zarnigor Usubjon qizi</i>	
Коммуникативная компетентность и культура общения преподавателей начальных классов	364
<i>Арысланбаева Анора Бердаховна</i>	
Проблемы методической подготовки учителей в развитие дискурсивной компетенции по РКИ у учащихся уровня В1 средних общеобразовательных школ Узбекистана	366
<i>Набиева Зарнигор Муминжон кизи</i>	
"Tarbiya" darslari orqali o'quvchilarda huquqiy savodxonlikni rivojlantirish.....	369
<i>Atamuradov Xasan Yuldoshevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining inklyuziv ta'limga tayyorgarligi: pedagogik va psixologik asoslari	374
<i>Baxromova Guljamol Dilshodjon qizi</i>	
Tajriba metodlari orqali maktab o'quvchilarida tabiat hodisalarini bashorat qilish ko'nikmalarini shakllantirish.....	378
<i>Baxtiyor Imanov, Begali Xoliqnazarov</i>	
Bo'lajak pedagoglarning tashkillashtiruvchi-boshqaruvchilik kompetentligini shakllantirishning pedagogik-psixologik asoslari.....	384
<i>Japparbergenova Indira Bayramovna</i>	
Integrativ yondashuv asosida biologiya fanidan olimpiada masalalarini yechish metodikasi.....	387
<i>Jumanov Muratbay Arepbaevich, Raxmatov Uchkun Ergashevich</i>	
Darslarni tashkil qilishda 4K modelini qo'llash imkoniyatlari.....	393
<i>Kadirov Tulkin Baxridinovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga tasviriy faoliyatning noodatiy usullarini o'rgatish metodikasi.....	397
<i>Maxmudova Nasiba Nurmuxammetovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlik tushunchasini ilmiy-pedagogik asoslash masalalari.....	406
<i>Mirzaliyeva Gulhayo Abdulazizovna</i>	

So'rovga asoslangan ta'lim texnologiyasining bosqichlari va qo'llash ko'nikmalarini shakllantirish	410
Orifjonova Iroda Orifjon qizi, Ochilova Mehrubon Suratovna	
Dermatovenerologiya fanini casc (Critisize, Analyze, Summarize, Conclude) modeli orqali o'qitish va uning talabalar klinik kompetentligini oshirishdagi o'rni	415
Po'latov Boburbek Ta'lat o'g'li	
Sport faoliyatida stress holatini tadqiq etishning nazariy asoslari.....	419
Ruzmatova Nigina Shotilla qizi	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kreativlikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish.....	422
Uchqunova Adiba Roziq qizi	
7-sinf adabiyot darslarida nutqni rivojlantiruvchi o'quv topshiriqlari tahlili.....	427
Umurova Farangiz Askarboy qizi	
O'zbek tilida fe'l birikmalarining pragmatik funksiyalari va ularning ingliz tili bilan qiyosi	430
Xudoynazarova Dildora Shonazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	433
Zayniddinova Mahzuna Baxtiyorovna	
Фольклор и время: формирование речевых навыков у детей начальной школы	439
Ниязова Хилола	
Xalq o'yinlari – jismoniy va ma'naviy tafakkur omili	443
Turg'unoy Ahmadjonovna Egamberdiyeva, Ergashoy Valijonova Salimjon qizi	
Использование проектной деятельности для формирования языковой компетенции	446
Чаршамова Мехрийбан Уразбаевна	

DARSLARNI TASHKIL QILISHDA 4K MODELINI QO'LLASH IMKONIYATLARI

Kadirov Tulkin Baxridinovich

Samarqand viloyati pedagogik mahorat markazi v.b. dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim texnologiyalarining 4K modeli asosida ta'lim jarayonida kreativlik, kommunikatsiya, hamkorlik va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning ahamiyati ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: 4K, kreativlik, kommunikatsiya, hamkorlik, tanqidiy fikrlash, ta'lim texnologiyalari, innovatsion o'qitish.

Abstract: This article examines the importance of developing creativity, communication, collaboration, and critical thinking in the educational process based on the 4C model of educational technologies.

Key words: 4C, creativity, communication, collaboration, critical thinking, educational technologies, innovative teaching.

Аннотация: В данной статье рассматривается значение развития креативности, коммуникации, сотрудничества и критического мышления в образовательном процессе на основе модели 4К образовательных технологий.

Ключевые слова: 4К, креативность, коммуникация, сотрудничество, критическое мышление, образовательные технологии, инновационное обучение.

KIRISH

Ta'lim jarayoni doimiy o'zgaruvchan va rivojlanib borayotgan soha bo'lib, o'quvchilarning ehtiyojlariga moslashish uchun yangicha uslublar va texnologiyalarni qo'llash zarurati tobora kuchaymoqda. Zamonaviy dunyoda o'quv jarayoniga innovatsion yondashuvlar kirib kelishi bilan ta'lim texnologiyalarining diversifikatsiyasi alohida e'tibor talab qiladigan yo'nalish sifatida shakllandi. Bugungi kunda faqat an'anaviy o'qitish usullariga tayanish yetarli emas, chunki zamonaviy ta'lim oluvchi raqamli texnologiyalar va interaktiv o'quv vositalari yordamida o'z bilimlarini kengaytirishga ehtiyoj sezadi.

Ta'lim sifatini oshirish faqat ko'proq bilim to'plash yoki axborotga ega bo'lishgina emas, balki tafakkurni rivojlantirish, katta axborot oqimidan zarurlarini tezda tanlab olish, yo'nalishni aniqlash, vaziyatni baholash hamda nostandart muammolarni yechish ko'nikma va malakalarini shakllantirishdan iboratdir.

Zamonaviy mutaxassis bugungi kunda raqobatbardosh ta'lim bozorida o'z o'rnini topishi uchun yangicha yondashuv asosida ta'lim jarayonini tashkil etishi lozim. Ta'lim sifati, eng avvalo, ta'lim jarayonining asosiy bo'g'ini – uning ham obyekti, ham subyekti sifatida o'quv materialini o'zlashtirish darajasiga bog'liqdir. Aynan 4K modeli bugungi kunda ta'lim sifatini oshirishda muhim katalizatorlik vazifasini bajaradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda ta'lim tizimida 4K modeli (kreativlik, kommunikatsiya, kooperatsiya/hamkorlik va tanqidiy fikrlash) konsepsiyasi keng qo'llanila boshladi. Bu model ta'lim jarayonida o'quvchilarning nafaqat bilimini, balki ularning ijodiy va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirishni ham ko'zda tutadi.

Mahalliy tadqiqotlarda (Xudoyberdiyeva, 2020; Jo'rayev, 2022) ta'lim jarayoniga innovatsion yondashuvlarni joriy qilishda 4K modelining samaradorligi qayd etilgan. Xususan, kreativlikni rivojlantirish orqali o'quvchilarda nostandart muammolarga yechim topish, yangi g'oyalar ishlab chiqish ko'nikmalari shakllanishi ta'kidlanadi.

Xorijiy manbalarda esa (Trilling & Fadel, 2009; Fullan, 2013) 4K modeli XXI asr kompetensiyalarining asosiy tarkibiy qismi sifatida e'tirof etiladi. Tadqiqotchilar fikricha, kreativlik o'quvchilarning ijodiy salohiyatini ochadi, kommunikatsiya ko'nikmalari ijtimoiy faoliyatga tayyorlaydi, hamkorlik esa jamoada ishlash va muro-

saga kelish malakasini rivojlantiradi, tanqidiy fikrlash esa o'quvchining qaror qabul qilish va muammoni tahlil qilish jarayonida asosiy rol o'ynaydi.

Marzano (2017) va Anderson (2018) ishlarida 4K modelining o'qitish metodologiyasi bilan uyg'unlashtirilishi muhokama qilingan. Ularning ta'kidlashicha, darslarni loyihaviy faoliyat, muammoli vaziyatlar, guruhli topshiriqlar asosida tashkil etish 4K modelini amalda samarali qo'llash imkonini beradi.

O'zbekiston ta'lim tizimida olib borilgan tajribalar ham (Karimova, 2021; Raxmonov, 2022) bu modelning dolzarbligini tasdiqlaydi. Masalan, umumta'lim maktablarida kommunikativ mashg'ulotlarni tashkil etish orqali o'quvchilarda nafaqat muloqot, balki tanqidiy fikrlash ham rivojlanishi kuzatilgan.

Shu bois, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, 4K modeli dars jarayonida ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarni mustaqil fikrlashga undash, ularda ijodkorlik va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini shakllantirishda samarali vosita hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Dars jarayonida ta'lim texnologiyalarini qo'llash – bu ta'lim jarayonini turli xil texnologiyalar bilan boyitib, dars berish usullarini zamonaviy talab va ehtiyojlarga moslashtirish jarayonidir. Bu yondashuv nafaqat o'quv jarayonining sifatini oshiradi, balki ta'lim oluvchilarning individual o'rganish uslublarini hisobga olib, ular uchun yanada samarali va qiziqarli ta'lim muhitini yaratadi.

Ta'lim texnologiyalarini diversifikatsiya qilishning asosiy tamoyillari mavjud bo'lib, ular texnologiyalarni ta'lim jarayoniga samarali va moslashuvchan tarzda tatbiq qilishga yordam beradi. Bu tamoyillar ta'lim jarayonini individual talab va ehtiyojlarga moslashtirish, texnologik vositalarni pedagogik yondashuvlar bilan uyg'unlashtirish va ta'limda zamonaviy vositalardan oqilona foydalanishni ta'minlashga qaratilgan.

4K yondashuvi o'z nomi bilan 4 ta tamoyilni o'z ichiga oladi:

- 1. Kollaboratsiya:** Darsliklar o'quvchilarning jamoada ishlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradigan tarzda tuzilgan. Bu o'quvchilarga hamkorlik qilish, samarali fikr almashish va o'zaro qo'llab-quvvatlash ko'nikmalarini o'rganishga ko'maklashadi. O'zaro samarali muloqot qilish va umumiy maqsadga erishish uchun jamoada ishlash qobiliyati shakllanadi. Bu sifat bir nechta qobiliyatlarda namoyon bo'ladi:
 - umumiy g'oyani yagona maqsad sifatida qabul qilish qobiliyati;
 - ijtimoiy munosabatni shakllantirish, ya'ni ko'pchilik fikrini qo'llab-quvvatlash, muhokama qilish, muzokaralar olib borish, o'z harakatlarini boshqalarning harakatlari bilan muvofiqlashtirish;
 - zimmasiga olgan majburiyatlarni bajarish;
 - mustaqillik va tashabbuskorlik.
- 2. Kommunikativlik:** O'quvchilar o'z fikrlarini aniq va ravshan ifodalashga, suhbatdoshni tinglash va tushunishga, ma'lumotni yetkazishda til vositalaridan unumli foydalanishga o'rganadi. Ushbu kompetensiya orqali o'quvchi qo'rqmasdan har qanday muloqotga kirisha olish ko'nikmasiga ega bo'ladi.
- 3. Kreativ fikrlash:** O'quvchilar o'z maqsadlariga erishish uchun yangi yondashuvlarni qo'llashni o'rganadilar, innovatsion yechimlarni izlab topadilar, ijodkorlik orqali muammolarni hal qilishning kutilmagan usullariga ega bo'ladilar. Kreativ fikrlash quyidagi tarkibiy qismlarga ajratiladi:
 - qiziquvchanlik – atrof-olamga qiziqish, mustaqil ravishda ko'proq ma'lumot to'plash istagi va savollarga javob topish;
 - tasavvur – o'ziga xos ko'plab yangi g'oyalarni ishlab chiqish qobiliyati;
 - g'oyalarni rivojlantirish – turli pozitsiyalarda g'oyalarni baholash, ularning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, turli sharoitlarga yangicha yondashuv orqali munosabat bildirish qobiliyati.
- 4. Tanqidiy fikrlash:** Bu metodologiya o'quvchilarning axborotni tanqidiy baholash, o'z fikr va mulohazalarini shakllantirish ko'nikmalarini rivojlantiradi. O'quvchilar muammolarga tahliliy nuqtayi nazardan yondashishni o'rganadilar va mantiqiy fikrlash asosida o'z nuqtayi nazarini asoslaydilar. Jamoa bo'lib hamkorlikda ishlaganda, tanqidiy fikrlash orqali o'quvchilar ijtimoiy muloqotga kirishish qobiliyatini rivojlantiradilar. U quyidagi xususiyatlarni o'z ichiga oladi:
 - tahlil – muhokama qilinadigan savol va dalillar o'rtasida mantiqiy bog'liqlikni o'rnatish;
 - baholash – dalillarning ishonchligi va aniqligini tekshirish qobiliyati;

- tushuntirish – o'z nuqtayi nazarini asoslash;
- faraz qilish – ma'lumotlarning yetishmasligini aniqlash va shu asosda mustaqil xulosa chiqarish qobiliyati;
- tartibga solish – o'z-o'zini tekshirish, xulosalar chiqarish va mulohaza yuritish qobiliyati.

Yangi innovatsion yondashuvni O'zbekiston maktablarida joriy etishdan oldin xorijiy tajribalar ham o'rganildi. Singapur, Xitoy, Angliya, Finlyandiya, Estoniya kabi ilg'or ta'lim tizimiga ega mamlakatlar o'quvchilarda 4K tamoyillarini o'z ichiga olgan XXI asr ko'nikmalarini rivojlantirishga asosiy e'tibor qaratadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

PISA, PIRLS kabi xalqaro reytinglarda yuqori o'rinlarni egallagan davlatlar ta'limida o'quvchilarda "4K"ni o'z ichiga olgan muloqot, tadqiqot, yaratuvchanlik kabi ko'nikmalarga alohida urg'u berilgan. Shu bois ular xalqaro reytinglarda katta natijalarga erishganini ko'rishimiz mumkin.

Misol. Informatika darslari bugungi kunda ta'lim jarayonida muhim o'rin tutadi, chunki u o'quvchilarga zamonaviy texnologiyalarni tushunish, ulardan foydalanish va amaliy ko'nikmalarni egallash imkonini beradi. 4K modeli (kreativlik, tanqidiy fikrlash, hamkorlik va kommunikatsiya) ta'lim jarayonini yanada samarali va interaktiv qilish uchun ishlab chiqilgan.

Ushbu model o'quvchilarning ijodiy va analitik qobiliyatlarini rivojlantirish, jamoada ishlash ko'nikmalarini oshirish, shuningdek, fikrlarini aniq va ravshan ifodalashga yordam beradi. Informatika darslarida 4K modelidan foydalanish o'quvchilarning texnologik bilimlarini kengaytirish bilan birga, ularning shaxsiy va professional rivojlanishiga ham katta ta'sir ko'rsatadi. O'quvchilarga real hayotdagi muammolarni hal etishda kreativ yondashuvlarni qo'llash imkonini beradigan loyihalar va amaliy mashg'ulotlar o'tkazish orqali 4K modeli informatika darslarining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bu jarayonda o'qituvchilar o'quvchilarni yangi g'oyalarni ishlab chiqishga, ularni tahlil qilishga va jamoaviy ravishda ishlashga undaydi.

Shuningdek, 4K modeli orqali o'quvchilarning tanqidiy fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi. Informatika fanlari, dasturlash va algoritmlar kabi murakkab mavzularni o'rganishda tanqidiy fikrlash qobiliyatini shakllantirish o'quvchilarga dasturlash muammolarini hal qilishda to'g'ri yondashuvni tanlashga yordam beradi. Bu ularga o'z bilimlarini amaliyotga tatbiq etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Hamkorlik va kommunikatsiya – 4K modelining yana bir asosiy qismi hisoblanadi. Informatika darslarida guruhli ishlar, loyiha asosidagi o'qitish metodlari yordamida o'quvchilar o'zaro fikr almashish va birgalikda ish olib borish tajribasini orttiradi. Bu nafaqat jamoaviy muhitda ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi, balki o'zaro fikr almashish orqali bilimlarni mustahkamlashga ham yordam beradi.

Umuman olganda, 4K modelidan foydalanish informatika darslarini yanada qiziqarli, interaktiv va samarali qiladi. O'quvchilar uchun bu nafaqat bilimlarni egallash, balki ularni amaliyotga tatbiq etish va real hayotdagi muammolarni hal qilishda innovatsion yondashuvlar ishlab chiqish imkoniyatini yaratadi. Shu sababli, 4K modelining informatika darslarida qo'llanilishi ta'lim tizimining zamonaviy talablari va o'quvchilarning ehtiyojlariga javob beruvchi muhim yo'nalish sifatida qaraladi.

Hozirgi kunda zamon talablaridan biri bu – erkin fikrlash, fikrini erkin bayon qila olish va uni omma yoki jamoa oldida bemalol ifodalashdir. Chunki ko'p hollarda bilamizki, o'quvchilar orasida o'z fikrini ham ayta olmaydigan, uni ko'pchilik oldida bayon eta olmaydiganlari ham juda ko'p. Bunday muammolarni hozirgi kunda ko'plab o'qituvchilarda ham uchratish mumkin. Mazkur muammoning yechimlaridan biri sifatida 4K modelining yo'nalishlaridan biri – kommunikativlikni olishimiz mumkin. Ya'ni o'quvchilarga fikrlarini erkin ifodalay olish imkoniyatini yaratish zarur.

O'qituvchi bunday vaziyatda, avvalo, o'quvchi bilan individual ishlashi lozim. O'quvchilar bilan darsdan so'ng yakka tartibda suhbat olib borish maqsadga muvofiq bo'ladi.

4K modelining qo'llanilishi o'quvchilarni ijodkorlikka ham yo'naltiradi. Darslar davomida o'quvchilarga yangi g'oyalar bilan chiqish, loyiha ishlab chiqish va muammolarni ijodiy yechish imkoniyati beriladi. Bu esa ularning kreativ fikrlash qobiliyatlarini oshirib, innovatsion yechimlarni yaratishlariga yordam beradi.

Natijada, 4K modelidan foydalanish informatikani o'rgatishda zamonaviy pedagogik yondashuvlarni joriy etish, o'quvchilarning ko'nikmalarini kengaytirish va ta'lim jarayonini qiziqarli qilishga katta imkoniyat yaratadi. O'quvchilarning shaxsiy va professional rivojlanishi uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni o'z ichiga olgan ushbu model ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlar va amaliyotlarni birlashtirib, ularning kelajakdagi muvaffaqiyatlari uchun mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shunday qilib, 4K modeli informatika va axborot texnologiyalarini o'rgatishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Bu esa, o'z navbatida, o'quvchilarning qobiliyatlarini yanada rivojlantirishga yordam beradi.

Informatika va axborot texnologiyalari darslarida 4K modelidan foydalanish o'quvchilarning ta'lim jarayonini yangilash va rivojlantirishga imkoniyat yaratadi. Ushbu modelni yangicha yondashuvlar orqali tatbiq etish mumkin.

Interaktiv o'qitish platformalari. Zamonaviy o'quvchilar uchun interaktiv o'qitish platformalari 4K modelining barcha jihatlarini ta'minlaydi. Ushbu platformalarda o'quvchilar o'zaro raqobatlashish, kreativ testlar va muhokamalar o'tkazish orqali bilimlarini sinovdan o'tkazish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa, o'z navbatida, kommunikatsiya va hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Informatika va axborot texnologiyalari darslarida 4K modelidan (Kreativlik, Tanqidiy fikrlash, Hamkorlik, Kommunikatsiya) foydalanish o'quvchilarning ta'lim jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilish imkonini beradi. Ushbu model o'quvchilarga muammolarni hal qilishda, ijodiy fikrlashda va jamoaviy ishlashda zarur bo'lgan ko'nikmalarni rivojlantiradi.

4K modeli, o'z navbatida, zamonaviy ta'lim tizimining talablariga mos keladi. Bu esa o'quvchilarni kelajakdagi ish muhitida muvaffaqiyatli bo'lishlari uchun tayyorlaydi. Darslar davomida o'quvchilar o'z bilimlarini amalda qo'llash, bir-biridan o'rganish va o'z fikrlarini erkin ifoda etish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti (2022). 2022–2026-yillarda O'zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida PF-165-son Farmon. 6-iyul, Toshkent.
2. Xaitboyev, M., & Jo'rayev, S. (2010). Zamonaviy pedagogik texnologiya asoslari. Toshkent.
3. Murodova, D. (2020). Ta'limda 4K modeli: Kritik fikrlash, kreativlik, aloqa va hamkorlik. Toshkent.
4. Johnson, L., & Adams Becker, S. (2017). Ta'limda texnologik innovatsiyalar: Yangi metod va ishlab chiqarishlar. Horizon Hisoboti.
5. O'rmonova, D. M. (2022). Takrorlash va mustahkamlash darslarini "4K" modeli asosida tashkil etishda kollaborativ muhitdan foydalanish usullari. Innovative Development in Educational Activities (IDEA), 2.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.